

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Facultatea de Geografie

Domeniul: Știința Mediului

Programul de studii: Geografia Mediului

**Reforma modalităților de transport din județul
Ilfov – Soluții și alternative la situația actuală**

Coordonator științific:

Gabriel-Ovidiu Vânău

Absolvent:

Nicolas-Mihail Alexandru

BUCUREȘTI

2024

Cuprins

Introducere	3
1 Metodologie.....	5
2 Caracteristici relevante ale zonei de studiu	8
2.1 Elemente naturale relevante.....	8
2.1.1 Caracteristici geologice.....	9
2.1.2 Caracteristici geomorfologice.....	10
2.1.3 Caracteristici climatice	11
2.1.4 Caracteristici hidrologice	11
2.2 Caracteristici socio-economice.....	13
2.2.1 Caracteristici demografice.....	13
2.2.2 Evoluția populației din localitățile periurbane.....	14
2.2.3 Rata fenomenelor de imigrare și emigrare din arealul de studiu	16
2.2.4 Caracteristici economice	17
2.2.5 Rata șomajului din arealul de studiu	18
2.2.6 Câștigul salarial nominal mediu net lunar pe activități economice	19
3 Mijloacele alternative de transport ca soluție la situația actuală legată de congestia traficului în zona periurbană	20
3.1 Infrastructura urbană.....	20
3.2 Situația actuală a Societății de Transport București SA	22
3.2.1 Relația dintre STB și Zona Periurbană	23

3.2.2	Autobuzele metropolitane - situația actuală	25
3.3	Situația actuală a Metrorex	29
4	Analiza zonelor critice din perspectiva expansiunii urbane rapide	31
4.1	Expansiunea urbană în comuna Chiajna.	38
5	Soluții pentru îmbunătățirea transportului alternativ în zona periurbană a Bucureștiului.....	42
5.1	Planul de mobilitate urbană durabilă 2016-2030 pentru regiunea București-Ilfov.....	42
5.2	Trenul metropolitan.....	43
5.3	Îmbunătățirea infrastructurii de transport cu metrourl.....	44
6	Evaluarea percepției populației asupra transportului și mobilității în zona periurbană a Municipiului București.....	47
	Concluzii	57
	Bibliografie.....	59
	Anexa 1.....	62

Introducere

Municipiul București este un oraș cu o situație socio-economică complexă (Gâștescu & Jordan, 1970), situat în Județul Ilfov. Acesta, la rândul său, este poziționat în Câmpia Vlăsiei, altitudinile fiind joase, puțin peste 100 de metri.

Municipiul București și județul Ilfov formează cea mai mare aglomerație urbană din România, cu mai bine de 2,2 milioane de locuitori rezidenți. În prezent, din cauza depășirii capacității de circulație a șoselei de centură a capitalei, singura soluție de călătorie pe direcțiile nord-sud sau est-vest este prin centrul orașului. Rețeaua de transport public din municipiul București este afectată de o serie de probleme, printre care absența unor benzi de șosea dedicate transportului în comun, lipsa semaforizării și a unei semaforizări care să ofere prioritate mijloacelor de transport în comun în unele părți ale orașului. De asemenea, depășirea capacității rețelei stradale cu un număr mare de vehicule conduce la un nivel scăzut de serviciu atât în ora de vârf de dimineață, cât și în cea de după amiază, ducând la viteze scăzute ale mijloacelor de transport în comun de suprafață (Maleanu & Burlacu, 2023).

Orașul și zona sa periurbană (

Figură 4) au o suprafață de aproximativ 365 km² și se află într-un proces de schimbare. Rețeaua de transport public din municipiul București este precară din cauza absenței unor benzi de șosea dedicate transportului în comun, lipsa unei rețele extinse de semaforizări și a unei semaforizări care să ofere prioritate mijloacelor de transport în comun. În același timp, Bucureștiul este cel mai important nod al infrastructurii de transport naționale, prin legăturile pe care le oferă cu cele trei autostrăzi (A1, A2, A3), cu drumurile naționale și județene.

Conform Legii Nr. 350 din 6 iulie 2001, zona periurbană este o suprafață din jurul orașelor, în cadrul căreia există relații de independență în diverse domenii precum: economic, agroalimentar, social cultural.

Rețeaua stradală este de tip radial, cu un model urban ușor neregulat și neuniform. Conexiunea între zonele rezidențiale și zona centrală se face prin intermediul arterelor principale, construite în cea mai mare parte înainte de 1989. În prezent, din cauza depășirii capacității de trafic pe șoseaua de centură și a intersecțiilor dintre aceasta și

arterele de penetrație ale capitalei, singura posibilitate de călătorie în direcțiile nord-sud sau est-vest este prin centrul orașului (Maleanu & Burlacu, 2023).

O altă problemă a capitalei este dezechilibrul suprafețelor construite în cadrul celulelor urbane. Acest lucru a condus la o creștere a densității locurilor de muncă sau la apariția de noi dezvoltări rezidențiale, generând presiune suplimentară asupra infrastructurii de transport curente. Un exemplu relevant este reprezentat de deplasările de la domiciliu la locul de muncă din cartierele rezidențiale către zonele de birouri, predominant situate în partea de nord a Bucureștiului. În plus, procesul de aprobare a construcției de blocuri de locuințe în cartierele existente, inclusiv în zonele din Dorobanți, Dămăroaia, Bucureștii Noi, a crescut cererea de transport, în special datorită utilizării mașinilor pentru majoritatea călătoriilor (Maleanu & Burlacu, 2023).

Scopul acestei lucrări este de a îmbunătăți eficiența, accesibilitatea și sustenabilitatea sistemului public de transport în comun din zona limitrofă a Municipiului București. În cadrul acestui studiu sunt vizate următoarele: analiza situației actuale a sistemului de transport în comun și a problemelor existente, evaluarea nevoilor de transport ale populației și a tendințelor de deplasare, evaluarea impactului socio-economic și dezvoltarea de strategii eficiente pentru sistemul public de transport în comun, care ar putea aduce un impact pozitiv asupra populației din zona periurbană.

Totodată, prezenta lucrare se axează în cea mai mare parte pe primul inel de localități din proximitatea Municipiului București, numit și zona periurbană, datorită importanței acestora din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere al tranzitului pe care cetățenii din aceste unități administrativ teritoriale îl fac în interiorul orașului zilnic, blocând astfel principalele rute de circulație ale infrastructurii rutiere.

1 Metodologie

Pentru realizarea acestei lucrări științifice a fost nevoie de numeroși pași. În primă fază, pentru etapa introductivă și pentru determinarea caracteristicilor relevante ale zonei a fost studiată bibliografia relevantă.

Pentru etapa legată de mijloace alternative de transport ca soluție la congestia traficului rutier, au fost preluate date de pe site-urile operatorilor transportului în comun și anume STB, Metrex și STV. Aceste date au fost folosite pentru evaluarea situației actuale a transportului în comun din Zona Periurbană a Capitalei.

Pentru a realiza o analiză cât mai în detaliu a zonelor critice din punct de vedere al expansiunii urbane, proces care este direct proporțional cu traficul creat pe principalele artere de drum, și implicit cu afectarea transportului în comun, cu ajutorul programului Google Earth, au fost luate imagini satelitare din anii 2013 și 2024 pentru localitățile Chiajna, Voluntari, Pantelimon și Berceni, pentru o comparație generală a expansiunii urbane.

Figură 1. Imagine satelitară, Earth Explorer

Următoarea fază a fost descărcarea a două imagini satelitare de pe "Earth Explorer", una pentru anul 2013, cealaltă pentru anul 2024, pentru ca mai apoi să fie prelucrate în programul ArcGisPro.

Prelucrarea imaginilor în programul ArcGisPro a fost efectuată în mai multe etape. Imaginile descărcate de pe "EarthExplorer" au fost introduse în program și aduse la rezoluția de 15m pentru o mai bună înțelegere și diferențiere a elementelor prezente. După care au fost create, cu ajutorul setului de unelte "Clasification Tools", seturi de ROI-uri pentru fiecare element analizat: apă, teren agricol, pădure, teren construit.

Figură 2. Relizarea de ROI-uri specifice fiecărui element analizat

Următorul pas a fost crearea efectivă a hărții utilizării terenului pe baza acestor ROI-uri prin comanda "Maximum Likelihood Classification", rezultând o hartă precum cea din (Figură 20). Aceste hărți rezultate au fost postprocesate pentru a rezulta o acuratețe cât mai bună, iar apoi în ultimă instanță a fost făcută o validare statistică, calculând coeficientul Kappa, cu ajutorul punctelor de validare generate de comanda "Create Accuracy Assesment Points".

Figură 3. Puncte de validare pentru anul 2013.

Aceste puncte sunt create în mod automat și aleatoriu de către program. În scopul validării statistice s-a calculat coeficientul Kappa. Coeficientul Kappa este un indice care arată cât de precisă este clasificarea supervizată în comparație cu imaginea satelitară originală, spre exemplu dacă la elementul ”pădure” au fost paisprezece puncte de validare, dintre care trei au fost evidențiate drept teren agricol, înseamnă că programul confundă terenul agricol cu pădurea, cum se poate observa în (**Tabel 17**). Coeficientul Kappa trebuie să fie întotdeauna mai mare de 0.6 pentru ca o clasificare cum sunt cele prezente în această lucrare să fie validă.

Nu în ultimă instanță, a fost realizat un chestionar de evaluare a percepției populației asupra sistemului public de transport în comun din zona periurbană a Bucureștiului cu scopul de a înțelege cât se poate de bine părerea locuitorilor care se folosesc zi de zi de transportul în comun.

2 Caracteristici relevante ale zonei de studiu

2.1 Elemente naturale relevante

Regiunea București-Ilfov se află în întregime într-o zonă de câmpie, cu altitudini cuprinse între aproximativ 46 și 128 de metri, respectiv în Câmpia Vlăsiei și Câmpia Titului. Terenul este plat și accesibil și a favorizat dezvoltarea extensivă a așezărilor umane și a infrastructurii de transport, deși intervențiile antropice, făcute uneori fără a ține cont de restrictivitățile naturale, au dus la apariția unor zone cu probleme și la degradarea mediului.

Regiunea este străbătută de râurile Dâmbovița și Colentina, care curg din nord-vest către sud-est. Există o densitate mare a văilor și o serie de lacuri, atât naturale cât și antropice, cum ar fi Snagov, precum și lacurile formate în meandrele râului Colentina, dar și la Mogoșoaia și Chitila.

În ceea ce privește resursele subterane de apă, regiunea dispune de două corpuri de apă subterană, ROAG11 – București – Slobozia și ROAG13 – București, în concordanță cu structura geologică a terenului.

Caracteristicile geologice și climatice ale regiunii influențează dezvoltarea urbană și amenajarea teritoriului, iar climatul temperat continental, cu nuanțe mai aride, și diferențele semnificative de temperatură între București și Ilfov sunt aspecte importante. Poziționarea într-o zonă de climă stepică, unică în Europa, contribuie la conturarea unor particularități climatice.

Deși regiunea nu este afectată de restricții majore în ceea ce privește caracteristicile naturale, există riscuri de degradare a terenurilor și de poluare a apei subterane, iar impactul negativ asupra biodiversității locale nu poate fi neglijat (Planul de Dezvoltare Regională București Ilfov).

Poziționarea județului în proximitatea imediată a municipiului București, cu care formează împreună Regiunea de Dezvoltare București – Ilfov, are o importanță fundamentală pentru dezvoltarea rețelei de localități. Astfel, județul Ilfov este localizat într-o poziție centrală în raport cu Municipiul București, Capitala României (Planul de Mobilitate Urbană Durabilă).

2.1.1 Caracteristici geologice

Vorbind de geneza acestei zone de studiu din cadrul Câmpiei Române, s-a observat formarea unei câmpii de subsidență în urma proceselor de acumulare, pe un fundament cretacic. Cea mai specifică formațiune a zonei este de vârstă pliocenă, alcătuită din calcar, marne, argile și nisipuri. Și mai specifice pentru județul Ilfov sunt ”stratele de Frătești” din pleistocenul inferior, ”nisipurile de Mostiștea”, care apar pe versantul văii Mostiștea și ”pietrișurile Colentina”, în râurile Colentina și Pasărea (Gâțescu & Iordan, 1970).

Din punct de vedere geologic, județul Ilfov prezintă în substratul său formațiuni de vârstă precambriană, ce fac parte din Platforma Moesică. Peste acestea se găsesc depozite sedimentare de calcare, marne și gresii, datând din perioada mezozoică și neozoică. Cele mai recente formațiuni sunt cele cuaternare, peste care se află complexul marnos din

pleistocenul mediu, cu o grosime care crește, urmat de argile și orizontul de pietrișuri și nisipuri de la Colentina (Planul de Mobilitate Urbană Durabilă).

2.1.2 Caracteristici geomorfologice

Geomorfologia caracteristică județului Ilfov este cea fluvio-lacustră. Câmpia Vlăsiei este extinsă, acoperind partea nordică, centrul și o parte din sudul județului. Altitudinea Câmpiei variază între 50 și 120 m, având aspect geomorfologic neted. Orientarea câmpurilor este în funcție de direcția cursurilor de apă ce traversează zona, fiind în general V-E în nord și NV-SE în centru și sud.

Câmpia Bucureștiului este o subunitate a Câmpiei Vlăsiei, în lungul râurilor Dâmbovița și Colentina, delimitată în patru subunități:

- Câmpia Ilfovului, care se dezvoltă în apropierea localității Buftea,
- Câmpul Otopeni-Cernica, delimitat de valea Pasărea și valea Colentina,
- Câmpul Colentina, cu altitudini ce variază între 60 m și 100 m,
- Câmpul Cotroceni-Văcărești-Berceni, situat între râurile Dâmbovița și Sabar.

Microrelieful antropic include acumulările rezultate din depozitarea controlată și necontrolată a deșeurilor, cu rampele care deservește municipiul și care se află în comunele Glina, Vidra și Chiajna.

În general, relieful reprezintă baza pentru toate activitățile umane, inclusiv pentru dezvoltarea rețelelor de transport în comun. Zonele de câmpie și luncă oferă condiții favorabile pentru dezvoltarea activităților umane și a așezărilor, dar impun și restricții datorită riscurilor geomorfologice. Pantele reduse, prezența argilelor și predominanța rocilor solubile sunt factori cheie care contribuie la formarea zonelor mlăștinoase.

Morfologia reliefului influențează în mod semnificativ amplasarea așezărilor umane și desfășurarea activităților agricole. Favorabilitatea terenurilor de câmpie este evidențiată de extinderea și ponderea mare a suprafețelor arabile. Presiunea umană asupra terenurilor arabile, calculată prin densitatea populației, variază între 0,06 ha/locuitor în Chitila și 3.6 ha/locuitor în comuna Gurbănești, reflectând un dezechilibru puternic în raporturile de

interdependență dintre componentele naturale de mediu (Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, 2016-2030)

2.1.3 Caracteristici climatice

Județul Ilfov se încadrează în zona cu climat temperat – continental. Principalele elemente regionale care influențează clima în această zonă sunt Munții Carpați, prezența Fluviului Dunărea și apariția vântului de tip foehn în zona Carpaților de Curbură (Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, 2016-2030).

Temperatura aerului prezintă variații semnificative pe parcursul anului. Temperaturile medii lunare înregistrează un maxim multianual în iulie, cu aproximativ 21-22 °C, și un minim în ianuarie, cu aproximativ -3°C. Amplitudinea termică medie anuală se situează în jurul valorii de 24-25 °C.

2.1.4 Caracteristici hidrologice

Suprafețele acvatice ocupă o suprafață de aproximativ 5.000 ha, ceea ce reprezintă 3% din suprafața totală a județului Ilfov, cea mai mare parte fiind lacuri și bălți transformate antropice.

Lungimea totală a întregii rețele hidrologice din județul Ilfov este de 567 km, din care 333 km în Argeș, 208 km din Ialomița și 26 km în bazinul Mostiștea.

Râul Argeș primește în județul Ilfov câțiva afluenți importanți precum Sabarul, Dâmbovița și Colentina. Ialomița traversează nordul județului Ilfov, secțiune în care primește ca afluenți Sticlăria, Snagovul, Cociovaliștea și Vlășia. Caracteristicile acestui sector al Ialomiței sunt limanele fluviatile Snagov și Căldărușani.

Dâmbovița este cel mai important afluent al Argeșului și are un debit mediu la vărsare de 18 m³/s, influențat de deversările apelor menajere, industriale și provenite din precipitații din București. Cursul Dâmboviței a suferit modificări și amenajări de-a lungul timpului care includ canalizarea, rectificările de maluri, începute în anul 1868. Pentru protecția împotriva inundațiilor, la intrarea în București a fost construit Lacul Morii (Planul de amenajare a teritoriului județean Ilfov, Cadru Natural, Mediu, Zone de Risc, 2019)

Alte râuri și pâraie de pe teritoriul județului Ilfov sunt:

- Sabarul, care izvorăște din Piemontul Cândești,
- Colentina, cursul acestui râu este puternic antropizat,
- Pârâul Sticlăria, cu lungimea totală de 17km,
- Vlășia, cu izvoare la sud de Niculești și o lungime totală de 33 de km,
- Cociovaliștea, formată din unirea pâraielor Vârtoful și Mocanul,
- Mostiștea, începe de la est de localitatea Dimieni, până la localitatea Gagu,
- Pasărea, cu izvoare la nord de București, lângă Mogoșoaia, cursul trecând la nord de aeroportul Otopeni.

Figură 5. Harta rețelei hidrografice a zonei periurbane

2.2 Caracteristici socio-economice

2.2.1 Caracteristici demografice

Tipologia unităților administrativ teritoriale

Urbanizarea se caracterizează printr-o concentrare a populației în centrul orașului, în timp ce fenomenul de suburbanizare duce la un puternic proces de împrăștiere a populației și activităților economice către periferia orașelor, de obicei în două forme: rezidențială și comercială (Sýkora & Ourednicek, 2007).

În ultimii 20 de ani orașele din România au înregistrat expansiuni intravilane de peste 100% cum ar fi Bragadiru (114,6%) și chiar de peste 800%, orașul Măgurele, avantajat de poziționarea geografică față de Municipiul București (Suditu, și alții, 2010). Aceste creșteri de proporții uriașe sunt de asemenea direct proporționale cu creșterea populației din aria localităților limitrofe Municipiului București, din județul Ilfov.

În acest capitol vor fi prezentate date despre evoluția populației din zona de studiu având în vedere cele mai recente date. După cum se poate observa în (**Figură 6**) sunt existente șaisprezece unități administrativ teritoriale, dintre care șapte orașe, un sat și opt comune.

Figură 6. Harta Unităților Administrativ Teritoriale relevante arealului de studiu

Aceste localități sunt cele mai importante deoarece sunt în imediata proximitate a Municipiului București, unde sistemul de transport în comun este cel mai necesar.

2.2.2 Evoluția populației din localitățile periurbane

Conform studiului lui (Royuela, 2010) pentru zona periurbană a orașului Barcelona, s-a putut observa cum creșterea demografică a populației a fost invers proporțională cu valoarea indicelui de calitate a vieții, astfel încât cu cât era mai mare numărul de locuitori, scădea nivelul de trai.

Acest fapt este valabil și pentru zona periurbană Municipiului București, în special în zonele cele mai populate, reprezentate în (**Figură 7**Figură 7) de către Voluntari, Popești Leordeni, Chiajna, Bragadiru și orașul Pantelimon. Totuși această hartă prezintă doar populația domiciliată în aceste zone, însă un procent important nu este domiciliat în niciuna dintre localități.

Figură 7. Harta Populației după Domiciliu în Zona Periurbană a Bucureștiului în anul 2023

Figură 8. Evoluția populației după domiciliu în perioada 2019-2023

(sursă date: Institutul Național de Statistică, 2019)

Conform datelor din **(Figură 8)** cele mai mari creșteri ale populației sunt identificate în localitățile care au avut cele mai mari creșteri economice din această perioadă. Spre exemplu, în perioada 2019-2023, în comunele Chiajna și Popești-Leordeni au fost realizate proiecte ample pentru construcția de complexe rezidențiale. În urma construcțiilor, apartamentele au fost date în vânzare la prețuri mult mai mici față de cele din Municipiul București, implicit crescând populația.

2.2.3 Rata fenomenelor de imigrare și emigrare din arealul de studiu

Conform lui (Pieter Kok, 1999), migrația poate fi definită ca trecerea graniței unei unități spațiale predefinite de către una sau mai multe persoane, acestea fiind implicate într-o schimbare de reședință.

Vorbind la nivel local, fenomenul de migrație reprezintă deplasarea anumitor cetățeni dintr-o comunitate într-o altă comunitate, din cauza factorilor economici, sociali sau politici. Emigrarea în arealul de studiu este mult mai mică decât rata imigrării deoarece foarte multe persoane optează pentru chirie în localitățile limitrofe orașului, însă aceste persoane nu sunt domiciliate permanent.

Figură 9. Numărul imigranților și emigranților permanent din arealul de studiu în perioada

2018-2022

(sursă date: Institutul Național de Statistică, 2018)

Conform (**Figură 9**), iese în evidență numărul imigranților crescut în zonele cele mai căutate din punct de vedere al locuirii, cum ar fi Voluntari, Popești-Leordeni și Chiajna. Aceste zone s-au dezvoltat la o viteză accelerată în ultimii 5-10 ani, construind foarte multe complexe rezidențiale uriașe. Trebuie evidențiat faptul că acest grafic se referă la persoanele care și-au schimbat domiciliul definitiv, lucru ce nu-l face decât o mică parte din populație. În aceste localități numărul de imigranți temporari este mult mai mare, spre exemplu doar Complexul "Militari Residence" din Comuna Chiajna susține că adăpostește 25.000 de locuitori.

2.2.4 Caracteristici economice

Viața, din punct de vedere social și economic, a unui oraș și a zonei periurbane a fost din totdeauna în strânsă legătură. Relația dintre un oraș compact și localitățile învecinate cu populații reduse este reflectată direct de modul în care viitorul economic și social al zonelor suburbane influențează succesul economic al orașului (Ledebur, 2007).

Conform datelor lui (Tuclea, Tigu, & Popescu, 2008), structura forței de muncă este următoarea: industria atrage peste 23% din forța de muncă, comerțul 19 %, transporturile 9,3 %, construcții 7,5%, agricultura 1,6%, restul fiind angajați în alte activități. În zona periurbană rata șomajului era cea mai mică din țară, 2-3%, iar salariul net era cel mai mare, peste 1000 de lei/lună. În următoarele pagini se poate observa cum a evoluat această împărțire a forței de muncă, precum și salariul mediu lunar, în cei mai recentii ani.

Un procent semnificativ din populația zonei periurbane merge la București pentru a face cumpărături săptămânal sau chiar mai des. Ca urmare, există o încărcare semnificativă a rețelei comerciale a orașului datorată populației din localitățile învecinate (Tuclea, Tigu, & Popescu, 2008).

2.2.5 Rata șomajului din arealul de studiu

Tabel 1. Ponderea șomerilor din perioada 2015-2023 în arealul de studiu

Sursă date: Institutul Național de Statistică, 2019

Localități	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Bragadiru	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	<u>0,1</u>	0,1	<u>0,1</u>
Chitila	0,4	0,4	0,3	0,1	0,2	0,3	<u>0,2</u>	0,1	<u>0,1</u>
Măgurele	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	<u>0,1</u>	0,1	<u>0,1</u>
Otopeni	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3	<u>0,2</u>	0,1	<u>0,1</u>
Pantelimon	0,5	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	<u>0,1</u>	0,2	<u>0,2</u>
Popești-Leordeni	0,4	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	<u>0,2</u>	0,1	<u>0,1</u>
Voluntari	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,4	<u>0,1</u>	0,1	<u>0,1</u>
Berceni	0,5	0,3	0,3	0,2	0,1	0,5	<u>0,2</u>	0,1	<u>0,2</u>
Cernica	1,1	1,3	0,8	2,6	0,7	0,9	<u>0,2</u>	0,2	<u>1,1</u>
Chiajna	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	<u>0,1</u>	0,1	<u>0,1</u>
Dobroești	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	<u>0,1</u>	0,1	<u>0,2</u>
Domnești	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	<u>0,3</u>	0,2	<u>0,3</u>
Glina	0,5	0,4	0,3	0,1	0,1	0,4	<u>0,1</u>	0,4	<u>0,2</u>
Jilava	0,5	0,4	0,4	0,6	0,4	0,4	<u>0,3</u>	0,2	<u>0,4</u>
Mogoșoaia	1,7	1,9	0,8	0,9	0,8	1,3	<u>0,9</u>	0,8	<u>0,8</u>
Vidra	0,6	0,3	0,4	0,5	0,7	1	<u>0,2</u>	0,2	<u>0,3</u>

Conform (**Tabel 1**), rata șomerilor în localitățile limitrofe municipiului București este extrem de scăzută, în 2023 atingând valori nule, cu mici excepții. Valorile subliniate cu roșu reprezintă o rată a șomajului de peste 1% și se pot observa în anii 2015-2016 în localitățile Cernica și Mogoșoaia și în 2020 în Mogoșoaia și Vidra. Din acest tabel se mai poate evidenția faptul că rata de ocupare a forței de muncă este foarte mare și chiar în creștere, rata șomajului fiind aproape de 0%.

2.2.6 Câștigul salarial nominal mediu net lunar pe activități economice

Tabel 2. Câștigul salarial mediu net în anul 2019 pentru Regiunea București-Ilfov și pentru Municipiul București.

Sursă date: © 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Activități economice	Regiunea București-Ilfov	Municipiul București
Agricultură și silvicultură	2882	3102
Industrie prelucrătoare	3094	3180
Construcții	3232	3236
Transport și depozitare	3833	3757
Informații și comunicații	6418	6443
Învățământ	3552	3576
Sănătate și asistență socială	4316	4446

Conform datelor din (**Tabel 2**), câștigurile salariale nete lunare sunt asemănătoare atât pentru zona periurbană cât și pentru Municipiul București. Principala diferență este nevoia de forță de muncă necesară pentru a acoperi aceste arii.

Pentru București este nevoie de mult mai multă forță de muncă decât pentru localitățile din vecinătate, astfel încât persoanele din cadrul forței de muncă active care locuiesc în zona periurbană sunt angajați în cea mai mare parte în oraș și este nevoie să se deplaseze pe distanțe destul de mari pentru a ajunge la locul de muncă. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care se creează aglomerație pe Șoseaua de Centură și pe marile bulevarde din oraș.

3 Mijloacele alternative de transport ca soluție la situația actuală legată de congestia traficului în zona periurbană

3.1 Infrastructura urbană

Infrastructurile urbane (transport feroviar și rutier, energetică, comunicații, apă și canalizare), sunt factori extrem de importanți pentru confortul locuitorilor, pentru indicele de calitate a vieții și în același timp surse primare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a utilizării terenurilor dintr-un oraș (Hassan Bazazzadeh, Behnam, Peiman Pilehchi ha, Seyedeh Sara , & Umberto, 2023).

Cu populația din zona periurbană în continuă creștere, infrastructura se dovedește a fi din ce în ce mai inadecvată. O mulțime de factori precum construcția în masă a complexelor rezidențiale, resursele financiare limitate ale primăriilor locale, dezinteresul agenților economici de a dezvolta o bună infrastructură au dus la o nepotrivire dintre cerere și ofertă de servicii urbane și de dezvoltare.

Totodată, în foarte puține cazuri s-a pus accentul pe dezvoltarea infrastructurii din zona periurbană a Bucureștiului din cauza costurilor ridicate de construcție și a perioadei lungi de funcționare a proiectelor, având ca efect ambuteiaje și trafic continuu (Rajiv, Zhijie, & Harini, 2015).

În 2012, rețeaua de transport a sistemului public de transport București era una dintre cele mai dense din Europa, a patra ca mărime pe continent, transportând aproximativ 2.26 milioane de pasageri pe zi, având totodată prețuri relativ scăzute al biletelor (Manole & Alpopi, 2012).

Figură 10. Harta principalelor artere de transport rutier din București către zona periurbană.

După cum se poate observa în (**Figură 10**), se regădesc numeroase căi de comunicație rutieră din Municipiu către zona periurbană, datorită legăturii strânse pe care o au. Totuși aceste căi de acces în majoritatea timpului sunt copleșite de numărul de mașini care circulă, deseori fiind vorba de trafic intens, cum ar fi pe ”Bulevardul Iuliu Maniu”, ”Calea Griviței – Bulevardul Bucureștii Noi”.

Totodată se remarcă ”Șoseaua de Centură”, care a fost construită special pentru ocolirea orașului. Este frecventată de camioane, însă sunt și foarte multe mașini de capacitate mică care aleg să o folosească. În exteriorul ”Șoselei de Centură”, există și ”Autostrada A0” sau ”Autostrada de Centură”, proiectată cu mai multe benzi pe sens, astfel încât să rezolve problema traficului de pe ”Șoseaua de Centură”. În 2023 au fost deschise parțial

două loturi și anume cel de la Jilava și cel de la Afumați-Corbeanca. În 2024 este preconizată terminarea proiectului și deschiderea oficială în întregime a ”Autostrăzii A0”.

3.2 Situația actuală a Societății de Transport București SA

Transportul este un factor influent pentru alte sectoare economice, reprezentând o factor multiplicator prin contribuția sa semnificativă la PIB, creând oportunități de angajare pentru forța de muncă și beneficii indirecte privind dezvoltarea regională și globalizarea (Manole & Alpopi, 2012). După 1989, mașina privată a devenit predominantă în preferință față de transportul public local, rezultând astfel un trafic difcil care generează stres, reduce mobilitatea și spațiile de parcare și crește poluarea.

RATB SA, acum STB SA este un serviciu public de utilitate socială. Obiectivul general este de a asigura transportul public urban, la o calitate decentă și la tarife acceptabile, utilizând personal specializat, gestionând eficient resursele alocate, asigurând siguranța și confortul și protejând mediul înconjurător.

STB dispune de trei metode de gestionare a transportului în comun la suprafață: autobuz, troleibuz și tramvai. În 2020, conform STB, existau 133 linii de autobuze, 24 linii de tramvai și 15 linii de troleibuz. Acest sistem este frecvent aglomerat din cauza utilizării intense a vehiculului personal. Rețeaua de autobuze este cea mai extinsă și totodată cea mai complexă, însă nu beneficiază de culoare distincte rezervate strict deplasării transportului în comun. Această lacună în infrastructura rutieră a orașului face ca majoritatea autobuzelor puse la dispoziție de către STB să fie blocate în trafic în timpul orelor de vârf. Spre deosebire de rețeaua de autobuze, tramvaiele au o arteră separată de drum, dedicată strict tramvaielor, astfel încât acestea pot pătrunde prin trafic în timpul orelor de vârf și pot evita aglomerația (Tudor, 2021).

În anul 2022, STB dispunea de 500 de tramvaie, 265 de troleibuze și 1534 de autobuze, cu un total de 2299 vehicule funcționale, menite să sporească capacitatea Sistemului Public de Transport în comun al Municipiului București și al ariei sale metropolitane (STB SA, 2022).

3.2.1 Relația dintre STB și Zona Periurbană

Tabel 3. Vehiculele de tip tramvai relevante pentru Zona Periurbană

Sursă date: (STB SA, 2022)

Număr STB	Stație Plecare	Stație Sosire	Număr stații(Tur/Retur)	Localitate limitrofă
3	Piața Presei	Mezeș	13/13	Chitila
14	Piața Sf.Vineri	Pantelimon	13/13	Dobroești
25	C.F.R. Progresul	Depou Militari	36/36	Chiajna
45	Mezeș	Gara de Nord	15/17	Chitila

După cum se poate observa în (Tabel 3), din 25 de linii de tramvai doar 4 au potențial să ajute locuitorii Zonei Periurbane. Mai există încă alte câteva linii de tramvai care pot face legătura cu localitățile periurbane, însă foarte slab dezvoltate și la o distanță considerabilă. Din punct de vedere al rețelei de tramvaie, cele mai afectate părți sunt cea nordică și cea sudică a zonei periurbane, deoarece nu există nicio linie care să ducă în apropierea localităților care sunt prezente acolo.

Tabel 4. Vehicule tip troleibuz relevante pentru Zona Periurbană

Sursă date: (STB SA, 2022)

Număr STB	Stație Plecare	Stație Sosire	Număr stații(Tur/Retur)	Localitate limitrofă
62	Gara de Nord	Grup Școlar Auto	23/22	Chiajna
86	Dridu	Arena Națională	36/36	Chitila

Prezentul tabel indică faptul că există un deficit uriaș în ceea ce privește relația dintre vehiculele de tip troleibuz și Zona Periurbană a Municipiului București. Această constatare se datorează faptului că troleibuzele sunt vehicule destinate în special transportului din interiorul orașului, la fel și tramvaiele, deoarece necesită piste speciale

care nu sunt îndeajuns de lungi încât să acopere un areal atât de mare precum cel prezentat în studiu. Până și cele două troleibuze indicate ca fiind relevante zonei periurbane nu sunt chiar în imediata apropiere, fiind nevoie de un alt mijloc de transport în comun de legătură sau de folosirea unui alt mijloc precum vehiculul personal, trotinete/biciclete electrice, aplicații de ride-sharing, taxi.

Tabel 5. Vehicule de tip autobuz relevante pentru zona Periurbană

Sursă date: (STB SA, 2022)

Număr STB	Stație Plecare	Stație Sosire	Număr stații (Tur/Retur)	Localitate periurbană
100	Piața Unirii 2	Aeroport Henri Coandă	11/10	Otopeni
112	Complex Comercial Colosseum	CFR Constanța	30/31	Chitila
125	Vulcan Berceni	Peco Silflor Move	21/22	Berceni
137	Piața 21 Decembrie 1989	Carrefour Militari	30/30	Chiajna
138	Dedeman Ghencea	Complex Comercial Militari	21/22	Chiajna
178	Master	Sala Palatului	24/26	Chiajna
182	Institutul Oncologic	Gara de Nord	26/28	Dobroești
223	Univ. Creștină Dimitrie Cantemir	Cartier Rez. Splaiul Unirii	10/16	Glina
246	Metrou Nicolae Teclu	Pantelimon	20/18	Dobroești
301	Jolie Ville Băneasa	Piața Romană	22/21	Voluntari
304	Piața Presei	Străulești	21/22	Chitila/Mogoșoaia
322	Ghencea	Pasaj Domnești	16/14	Domnești

În urmă consultării hărții interactive a celor de la STB legate de mijloacele de transport în comun pe care aceștia le dispun s-a constatat că în jur de 12 autobuze au legătură și cu Zona Periurbană. Această constatare este făcută fără a lua în calcul autobuzele metropolitane, despre care se va vorbi separat.

Se poate observa încă o dată faptul că partea nordică a Municipiului București are o legătură mai strânsă din punct de vedere al transportului în comun cu zona limitrofă, localitățile din partea sudică nefiind menționate în tabel, cu excepția comunei Glina.

Totodată, este de menționat faptul că autobuzul 178 are traseul schimbat temporar din cauza unor lucrări de modernizare, în general acesta ajunge până în comuna Chiajna. Autobuzul 304 este interesant deoarece, plecând din Piața Presei, ocolește pe Șoseaua Odăii special pentru a putea transporta oameni din celelalte localități limitrofe, exceptând Otopeni.

Este de remarcat faptul că în urma cercetării s-a observat că majoritatea traseelor parcurse de autobuzele din cadrul STB ar putea cu ușurință să fie prelungite măcar 5 stații pentru a facilita transportul cetățenilor din Zona Periurbană a Bucureștiului, mai ales în sud.

3.2.2 Autobuzele metropolitane - situația actuală

Serviciul de Transport Voluntari efectuează transport public de călători în contextul gestionării serviciului de transport în regiunea București Ilfov. În prezent Societatea are în dotare peste 200 de autobuze urbane cu o capacitate de aproximativ 80 de persoane, venind astfel în sprijinul Societății de Transport București. Această Societate de Transport are trasee extinse, ajungând și la o distanță de peste 44 de km față de Municipiul București (STV, 2024).

În continuarea acestei analize vor fi prezentate o serie de grafice privind vehiculele tip autobuz care fac legătura dintre București și zona periurbană, cu mențiunea că autobuzele scrise cu "bold" sunt parte a Serviciului de Transport Voluntari, iar celelalte fac parte din cadrul Societății de Transport București.

Tabel 6. Trasee relevante pentru ruta Otopeni – București.

Sursă date: (STB, 2024)

Număr	Stație Plecare	Stație Sosire	Localitate limitrofă
403	Vadu Anei	Piața Presei	Otopeni
441	Ostratu	Piața Presei	Otopeni
441B	Tamași	Piața Presei	Otopeni
442	Terme București	Piața Presei	Otopeni
443	Periș	Piața Presei	Otopeni
444	Piscu-Olarilor	Piața Presei	Otopeni
446	Gruiu Lipia	Piața Presei	Otopeni
448	Moara Vlăsiei	Piața Presei	Otopeni

Tabel 7. Trasee relevante pentru ruta Pantelimon – București.

Sursă date: (STB, 2024)

Număr	Stație Plecare	Stație Sosire	Localitate limitrofă
406	Căldăraru	Republica	Pantelimon
407	Sat Poșta	Republica	Pantelimon
451	Tânganu	Republica	Cernica/Pantelimon
452	Islaz	Republica	Pantelimon
457	Piteasca	Republica	Pantelimon
458	Brănești	Republica	Pantelimon

Tabel 8. Trasee relevante pentru ruta Jilava – București.

Sursă date: (STB, 2024)

Număr	Stație Plecare	Stație Sosire	Localitate limitrofă
418	Copăceni	Piața Eroii Revoluției	Jilava
419	Bumbăcăria Jilava	Piața Eroii Revoluției	Jilava
420	Vidra	Piața Eroii Revoluției	Jilava/Vidra
428	Ghencea	CFR Progresul	Jilava/Măgurele
465	1 Decembrie	Piața Eroii Revoluției	Jilava

Tabel 9. Trasee relevante pentru ruta Bragadiru – București.

Sursă date: (STB, 2024)

Număr	Stație Plecare	Stație Sosire	Localitate limitrofă
421	Cornetu	Ghencea	Bragadiru
424	Clinceni	Ghencea	Bragadiru
481	Adora Urban Village	Celofibreii	Bragadiru
484	Bragadiru Diamantului	Ghencea	Bragadiru
485	Bragadiru Diamantului	Parc Drumul Taberei	Bragadiru

Tabel 10. Trasee relevante pentru ruta Domnești – București.

Sursă date: (STB, 2024)

Număr	Stație Plecare	Stație Sosire	Localitate limitrofă
422	Dârvari	Ghencea	Domnești
423	Țegheș	Ghencea	Domnești
425	Ordoreanu	Ghencea	Domnești

Tabel 11. Trasee relevante pentru ruta Măgurele – București.

Sursă date: (STB, 2024)

Număr	Stație Plecare	Stație Sosire	Localitate limitrofă
426	Pruni	Ghencea	Măgurele
427	Dărăști	Ghencea	Măgurele
428	Ghencea	CFR Progresul	Jilava/Măgurele
464	Vârteju	Depoul Alexandria	Măgurele
487	ELI-NP Măgurele	Bd. G-ral. Paul Teodorescu	Măgurele

Tabel 12. Trasee relevante pentru ruta Mogoșoaia – Chitila – București.

Sursă date: (STB, 2024)

Număr	Stație Plecare	Stație Sosire	Localitate limitrofă
429	Pasaj CFR Chitila	Valea Cascadelor	Chitila/Chiajna
436	Oraș Buftea	Străulesti	Mogoșoaia/Chitila
470	Tudor Arghezi	Complex Comercial Colosseum	Chitila/Mogoșoaia
476	Piața Clăbucet	Pasaj CFR Chitila	Chitila

Tabel 13. Trasee relevante pentru ruta Popești-Leordeni – București.

Sursă date: (STB, 2024)

Număr	Stație Plecare	Stație Sosire	Localitate limitrofă
439	Danubiana	Piața Sudului	Popești-Leordeni
440	Leordeni	Piața Sudului	Popești-Leordeni
479	Agropol	Piața Sudului	Popești-Leordeni

Tabel 14. Trasee relevante pentru ruta Voluntari – București.

Sursă date: (STB, 2024)

Număr	Stație Plecare	Stație Sosire	Localitate limitrofă
449	Dimieni	Aurel Vlaicu	Voluntari
450	Metrou Pipera	Complex Comercial Băneasa	Voluntari
459	Tunari(1 Decembrie)	Aurel Vlaicu	Voluntari
488	Elisabeta Rizea	Metrou Pipera	Voluntari

Tabel 15. Trasee relevante pentru ruta dintre alte localități limitrofe și București.

Sursă date: (STB, 2024)

Număr	Stație Plecare	Stație Sosire	Localitate limitrofă
405	Glina	Metrou Nicolae Teclu	Glina
438	Vidra	Piața Sudului	Vidra/Berceni
472	Cernica	Metrou Nicolae Teclu	Cernica
434	Chiajna	Lujerului	Chiajna
478	Bd. Precizie	Stelelor 64	Chiajna

În urma datelor obținute în aceste tabele principala concluzie a fost faptul că pentru fiecare localitate din primul inel de localități al Zonei Periurbane București există cel puțin un traseu creat de STB. Totodată trebuie observată și implicarea Serviciului de Transport Voluntari în transportul de persoane (**Tabel 13**) pentru aceste localități din imediata vecinătate a municipiului, în special localități precum Popești-Leordeni, acolo unde doar vehicule STV circulă.

Majoritatea localităților sunt integrate în mai mult de două rute STB, însă există și comune deficiente, cele prezente în (

Tabel 15), acolo unde trebuie intervenit cât mai repede pentru a dezvolta transportul în comun. De menționat este faptul că în comuna Chiajna de obicei ajung patru linii de autobuz de la STB, însă anumite lucrări de construcție au făcut ca două dintre ele să-și devieze traseul.

3.3 Situația actuală a Metrorex

Metrorex este unul din principalii operatori ai rețelei de transport în comun al Municipiului București, împreună cu STB SA. Politica acestei companii este de extindere

și modernizare a rețelei de metrou, dezvoltând capacitatea și viteza trenurilor, astfel încât transportul în comun de tip metrou să fie satisfăcător pentru toate zonele din oraș.

Figură 11. Harta rețelei de metrou, 2024. Sursă: METROREX

Conform (Figură 11) se observă că pentru localitățile din zona periurbană, cele mai importante stații de metrou sunt capetele de linie: Preciziei, Străulești, Pipera, Pantelimon, Anghel Saligny și Tudor Arghezi. Trebuie precizat faptul că și alte stații sunt importante deoarece fac legătura directă cu mijloace de transport public care mai departe merg către zona periurbană, spre exemplu pentru locuitorii comunei Chiajna cea mai importantă stație este Păcii, care are legătură cu numeroase linii de autobuz, în timp ce Preciziei cu niciuna.

Soluția principală pentru a ușura accesul la metrou a comunității din zona periurbană este aceea de a mai construi în lungul capetelor de linie încă alte stații care să iasă din raza orașului București, dar și de a construi de la 0 magistrale noi.

4 Analiza zonelor critice din perspectiva expansiunii urbane rapide

Conform (Habibi & Asadi, 2011), extinderea urbană care are loc în prezent este una din principalele probleme cu care se confruntă orașele. Expresia ”extindere urbană” înseamnă o creștere mai mare decât de obicei a suprafeței construite și implicit a populației, fiind diferențiată de creșterea urbană prin natura sa excesivă.

Extinderea urbană, în principal prin procesul de suburbanizare, a devenit prezentă în orașele din România în ultimele două decenii. Acest fapt a dus la schimbarea din ce în ce mai vizibilă a modelului spațial al zonelor metropolitane. Din cauza acestui lucru, în prezent se pot observa zone periurbane, cartiere rezidențiale limitrofe, precare din punct de vedere al tuturor tipurilor de infrastructură, de la drum până la sistemul de încălzire (Grigorescu, Mitrică, Ticană, & Mocanu, 2012).

În acest capitol va fi realizată o analiză spațială a dezvoltării și expansiunii urbane excesive în comunele Chiajna și Berceni și orașele Pantelimon și Voluntari, în scopul evaluării corecte a situației actuale. Analiza va fi realizată cu ajutorul imaginilor satelitare LANDSAT 8 și 9, din anii 2013, respectiv 2024.

În primă fază sunt utilizate imagini satelitare Google Earth Pro. Acestea sunt utilizate pentru faza incipientă a analizei, evidențiind superficial diferențele de utilizare a terenului din localitățile de interes în luna martie 2013 și în 2024.

Figură 12. Comuna Chiajna, luna martie 2013. Sursă date: Google Earth Pro

Figură 13. Comuna Chiajna, luna martie 2024. Sursă date: Google Earth Pro

La o analiză superficială a acestor două imagini satelitare se poate observa o diferență foarte mare în utilizarea terenurilor. Rezultă faptul că în 2013, comuna deținea foarte mult teren intravilan constructibil. În prezent lucrurile stau diferit, terenul constructibil a fost utilizat din plin, ridicându-se astfel numeroase complexe rezidențiale precum Militari Residence, cel mai mare dintre acestea, care adăpostește în jur de 25.000 de oameni sau Complexul Rezidențial Drumul Pădurii, în partea nordică a comunei. Cu toate acestea, terenul a fost utilizat nu doar în scopul oferirii de spații rezidențiale oamenilor care optează să locuiască în Chiajna, dar și în scop recreativ, construindu-se Dinamic Park, la intrarea râului Dâmbovița în Lacul Morii.

Toate aceste aspecte evidențiate mai sus sunt principalii factori ai aglomerației și a transportului în comuna Chiajna deoarece aceste suprafețe enorme construite pe verticală, majoritatea blocurilor fiind P+8 sau P+10, nu beneficiază de infrastructura rutieră necesară. Drumurile sunt copleșite de numărul uriaș de mașini personale care călătoresc din comună către interiorul orașului. Principala arteră importantă copleșită de aglomerația provocată de locuitorii comunei Chiajna este Bulevardul Iuliu Maniu, cale esențială de acces a orașului București.

Figură 14. Comuna Berceni, martie 2013. Sursă date: Google Earth Pro

Figură 15. Comuna Berceni, martie 2024. Sursă date: Google Earth Pro

La o primă vedere, se observă cu ușurință expansiunea urbană din **(Figură 15)**, față de ce se întâmplă în **(Figură 14)**. Expansiunea în comuna Berceni este de tip radial deoarece așezările s-au concentrat centric în jurul comunei și în jurul principalei căi de acces, Bulevardul 1 Mai. Acest Bulevard se intersectează cu Șoseaua Berceni, principala cale de acces către Municipiul București.

Această localitate se numără printre cele care au avut cea mai mare expansiune urbană necontrolată, din cauza dezvoltatorilor privați, prin apartamentele accesibile din punct de vedere al prețului. Majoritatea oamenilor stau în chirie și dețin numeroase vehicule personale pe care le folosesc pentru a se deplasa în interiorul orașului, astfel provocând aglomerație. Dacă se optează pentru transportul în comun, nu există decât liniile de autobuz "475" și "438" care merg din comună către stația de metrou "Tudor Arghezi".

În partea nordică se poate observa o diferență majoră din punct de vedere al infrastructurii rutiere dintre cele două imagini. În 2024 se observă lotul 1 din semi inelul sudic al autostrăzii A0, drum care are scopul de a reduce traficul de pe Șoseaua de Centură.

Figură 16. Orașul Voluntari, martie 2013. Sursă date: Google Earth Pro

Figură 17. Orașul Voluntari, martie 2024. Sursă date: Google Earth Pro

După cum se poate observa, orașul Voluntari a avut o expansiune destul de modestă în această perioadă din punct de vedere al ocupării terenului deoarece expansiunea s-a făcut pe verticală în majoritatea locurilor. În partea sud-estică a orașului este evidențiată creșterea densității clădirilor, iar în partea nord-estică se află Cartierul Rezidențial Cosmopolis care a evoluat mult în această perioadă.

Orașul dispune de trei artere principale prin care poate ajunge către capitală, după cum se poate observa în (Figură 10): Șoseaua Colentina – Bulevardul Voluntari, Autostrada A3 și Bulevardul Pipera. Aceste artere, în special Bulevardul Pipera sunt aglomerate excesiv din cauza locuitorilor orașului Voluntari, dar și a celor care intră în oraș de pe Șoseaua de Centură prin acea zonă, pentru a ajunge la locul de muncă, dar și în alte scopuri.

Figură 18. Orașul Pantelimon, martie 2013. Sursă date: Google Earth Pro

Figură 19. Orașul Pantelimon, martie 2024. Sursă date: Google Earh Pro

Orașul Pantelimon este poate unul dintre cele mai importante UAT-uri din zona localităților limitrofe ale Bucureștiului, având o populație de aproximativ 31.000 de locuitori rezidenți. Totuși, acest număr de locuitori este subevaluat, deoarece în ultimii 10 ani se poate observa expansiunea urbană extinsă în toate părțile orașului, chiar și în cele de dincolo de Șoseaua de Centură. Există o mulțime de ansambluri rezidențiale construite, precum: Ansamblul Rezidențial Pantelimon, Pantelimon Lake, Ansamblul IVONCO, Ansamblul Neofort și Pantelimon Single Villas. Acest ultim cartier rezidențial este de case cu P+1, nu de blocuri cu multiple etaje, ceea ce reprezintă numeroase dezavantaje pentru mediu și pentru societatea din jur din punct de vedere al spațiului pentru construirea de infrastructură.

Principala cale de legătură dintre orașul Pantelimon și Municipiul București este Șoseaua Pantelimon – Șoseaua Iancului – Bulevardul Biruinței, restul fiind străzi de mărimi mici de-alungul cărora sunt construite cartierele reprezentative orașului. Fiind doar un singur drum principal, accesul către București și înapoi se face incredibil de greu, mai ales în orele de vârf.

Chiar dacă transportul în comun metropolitan din această zonă este unul dintre cele mai dezvoltate din regiune, simplul fapt că autobuzele nu au pe unde să circule și sunt nevoite să aștepte în trafic face ca acest număr mare de vehicule să nu mai conteze așa mult.

4.1 Expansiunea urbană în comuna Chiajna.

Figură 20. Harta utilizării terenului în comuna Chiajna, 2013

Figură 21. Harta utilizării terenului în Comuna Chiajna, 2024

Tabel 16. Coeficientul Kappa pentru (Figură 20).

Clase	Construit	Pădure	Agricol	Apă	Total	Acuratețea utilizatorului
Construit	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.00
Pădure	0.00	9.00	1.00	0.00	10.00	0.90
Agricol	4.00	0.00	6.00	0.00	10.00	0.60
Apă	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	1.00
Număr puncte	14.00	9.00	7.00	10.00	40.00	0.00
Acuratețea producătorului(%)	0.71	1.00	0.86	1.00	0.00	0.88
Coeficientul Kappa = 0.83						

Tabel 17. Coeficientul Kappa pentru (Figură 21).

Clase	Construit	Pădure	Agricol	Apă	Total	Acuratețea utilizatorului
Construit	6.00	2.00	2.00	0.00	10.00	0.60
Pădure	0.00	9.00	1.00	0.00	10.00	0.90
Agricol	0.00	3.00	7.00	0.00	10.00	0.70
Apă	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	1.00
Număr puncte	6.00	14.00	10.00	10.00	40.00	0.00
Acuratețea producătorului(%)	1.00	0.64	0.70	1.00	0.00	0.80
Coeficientul Kappa = 0.73						

Conform analizei comunei Chiajna care a fost realizată printr-o clasificare supervizată, se poate observa diferența foarte mare în ceea ce privește expansiunea urbană din zonă. În perioada dintre anii 2013-2024, partea sudică a comunei, cea apropiată de Bulevardul Iuliu Maniu, s-a dezvoltat foarte rapid din cauza construirii cartierului rezidențial ”Militari Residence”, care astăzi adăpostește în jur de 25.000 de locuitori.

Totodată, pe baza comparației dintre (Figură 20) și (Figură 21), se observă discrepanța dintre suprafețele acoperite de pădure și a teren agricol. Aici pare că este vorba despre un ”efect de domino”: în 2024 acolo unde era teren agricol s-au construit diverse blocuri, iar pădurile au fost defrișate în scop agricol.

În baza calculelor (Tabel 16) (Tabel 17), coeficientul Kappa demonstrează că hărțile de mai sus sunt valide din punct de vedere al comparației cu imaginea satelitară pe care s-a lucrat. Însă sunt evidențiate și cele mai mari confuzii care au fost între terenul agricol și spațiul construit și pădurea și terenul agricol. Aceste confuzii se datorează construirii abundente de blocuri în această localitate, dar și defrișării foarte rapide.

Concluzionând analiza comunei Chiajna din punct de vedere al utilizării terenului, cât și al transportului în comun, se poate spune faptul că această localitate este într-o dezvoltare explozivă, care atrage o populație care depășește capacitățile de suport al comunei din punct de vedere al spațiului și al infrastructurii actuale. Transportul în comun este

deficitar și îngreunat din cauza multiplelor autovehicule personale pe care locuitorii comunei le folosesc, dar și de drumurile înguste din zonă.

Figură 22. Harta spațiilor construite din Comuna Chiajna, 2013-2024

Conform (**Figură 22**), Comuna Chiajna a evoluat la o viteză extraordinară în ultimii 11 ani, din punct de vedere al construirii de spații rezidențiale, dar și comerciale. Această schimbare a utilizării terenului și totodată a acoperirii terenului este direct proporțională cu creșterea traficului și cu încetinirea transportului în comun.

Un exemplu pentru situația menționată mai sus este strada ”Drumul Osiei” care este în reparații și din această cauză două dintre cele trei autobuze care traversau comuna Chiajna și făceau legătura cu Municipiul București și-au scurtat traseul, iar al treilea a devenit metropolitan, schimbându-și total ruta.

Această expansiune urbană necontrolată are loc din cauza Cartierului Rezidențial ”Militari Residence”, poziționat în partea centrală a comunei, prezentat drept ”cel mai mare complex rezidențial din România”.

5 Soluții pentru îmbunătățirea transportului alternativ în zona periurbană a Bucureștiului

5.1 Planul de mobilitate urbană durabilă 2016-2030 pentru regiunea București-Ilfov

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Regiunea București – Ilfov, reprezintă un instrument strategic și un cadru de politică dezvoltat pentru a aborda nevoile de transport ale locuitorilor și afacerilor din această zonă. Planul are la bază utilizarea unui software specializat în simularea transporturilor, cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor și totodată de a contribui la realizarea obiectivelor europene. Implementarea acestui plan va facilita aplicarea conceptelor europene de planificare și management al mobilității urbane durabile, adaptate specific la regiunea București – Ilfov (Planul de mobilitate urbană durabilă pentru Regiunea București - Ilfov 2016 - 2030).

Principalele obiective strategice care se dorește a fi îndeplinite în PMUD sunt în primul rând accesibilitatea, prin asigurarea ca toți cetățenii să beneficieze de opțiuni de transport, siguranță și securitate, protecția mediului, reducerea poluării aerului, fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie prin introducerea vehiculelor electrice. Ultimele două obiective sunt corelate cu eficiența economică și calitatea mediului urban (Planul de mobilitate urbană durabilă pentru Regiunea București - Ilfov 2016 - 2030).

Pentru ca aceste obiective generale să poată fi îndeplinite sunt utilizate șapte politici de transport, care grupează diverse proiecte din același domeniu și le ordonează în funcție de importanța lor pentru o eficiență maximă.

Figură 23. Politici de Transport. Sursa: PMUD

5.2 Trenul metropolitan

În conformitate cu noile politici ale Uniunii Europene, privind reducerea emisiilor de CO₂, NO și particule fine în transportul rutier, se propun mai multe măsuri pentru a atinge acest obiectiv. Acestea includ impunerea unor standarde mai stricte pentru limitarea poluării generate de autovehicule, extinderea mobilității automate prin digitalizarea transportului, promovarea transportului multimodal, îmbunătățirea serviciilor de transport public, implementarea unui sistem automatizat de gestionare a traficului (Programul Investitional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport., 2021-2030)

Transportul feroviar de navetă este un segment important al pieței transportului feroviar din statele membre ale Uniunii Europene. Acesta nu doar contribuie la creșterea

mobilității urbane și periurbane durabile, a persoanelor, ci și la promovarea utilizării transportului public în defavoarea mașinilor private.

Conceptul de tren metropolitan a fost definit ca un sistem de transport feroviar proiectat pentru a deservi nevoile de transport public local și regional în zonele urbane aglomerate. Acesta utilizează infrastructura feroviară existentă sau dedicată, precum și uneori segmente de drumuri naționale sau autostrăzi, pentru a facilita deplasările în și în jurul orașelor mari (Programul Investitional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport., 2021-2030).

O trăsătură definitorie a trenului metropolitan este densitatea ridicată a stațiilor, în special în interiorul orașului și în zonele de interes major, cum ar fi intersecțiile cu arterele principale sau cu alte mijloace de transport în comun, cum ar fi metroul sau tramvaiul. Pe distanțe mai lungi, în afara orașului, trenurile metropolitane au stații mai puțin frecvente, concentrate în special în zonele de acces la rețeaua rutieră principală.

În Europa Centrală și de Vest, trenurile metropolitane, cum ar fi S-Bahn sau RER, asigură legături între centrul orașelor și suburbiile din zona periurbană, acoperind distanțe de până la câțiva zeci de kilometri. Aceste rețele au capacități variate, putând transporta de la câteva zeci de mii până la milioane de pasageri zilnic, în funcție de densitatea populației și de dimensiunea rețelei.

5.3 Îmbunătățirea infrastructurii de transport cu metroul

Conform datelor celor de la Metrorex, sunt propuse mai multe prelungiri ale rețelei actuale de metrou, principalul scop fiind apropierea locuitorilor din Zona Periurbană de centrul Municipiului București. Astfel, există mai multe idei de prelungire a tronsoanelor, precum:

1. **Tronson Gara de Nord – Gara Progresu**, care va conecta două dintre cele mai importante gări din București. Conexiunea este indirect și cu Aeroportul Internațional Henri Coandă deoarece de la Gara de Nord sunt diverse trenuri ce duc către aeroport. Acest proiect are perioada de realizare 2020-2027, iar lungimea traseului este de aproximativ 10 km (METROREX).

2. **Magistrala 6 Gara de Nord – 1 Mai – Aeroportul Henri Coandă.** Această nouă magistrală va fi esențială pentru conectarea orașului Otopeni de Municipiul București. Totodată se va forma un ”coridor” între centrul orașului și aeroporturile care îl deservește. Construirea acestei stații de metrou va ajuta la stimularea și dezvoltarea zonelor rezidențiale dintre Băneasa și Otopeni.
- Principalul scop al acestei construcții este de a lega gările de cale ferată Băneasa, Basarab, Gara de Nord și Gara Progresu de Aeroporturile Naționale București Otopeni. Traseul va avea o lungime de 14 km și 12 stații, perioada de realizare fiind 2019-2023, perioadă care a fost deja depășită (METROREX).

Figură 24. Stațiile viitoarei Magistrale M6. Sursă Date: Metrorex.ro

3. Magistrala 7 Voluntari – Bragadiru

Perioada de realizare a acestei magistrale este setată între anii 2027 – 2037, lungimea traseului va fi de 27 de km, iar costurile vor fi semnificative, fapt care poate pune presiune asupra construcției efective. Va fi realizată în scopul de a crește mobilitatea oamenilor care se deplasează din sud către nord. Această magistrală va conecta unele dintre cele mai populate localități și va ajuta cetățenii din cartierele rezidențiale facilitându-le transportul.

Figură 25. Harta rețelei de metrou existente și viitoare. Sursă date: Metrorex.ro

6 Evaluarea percepției populației asupra transportului și mobilității în zona periurbană a Municipiului București

Din punct de vedere al eficacității identificării problemelor majore care au loc în cadrul sistemului public de transport în comun din regiunea București – Ilfov, locuitorii sunt cei mai esențiali. Opinia publică este una dintre cele mai sincere resurse de care se poate dispune atunci când este nevoie de o analiză observațională a caracteristicilor din interiorul sistemului public de transport în comun.

Chestionarul de mai jos a fost creat pentru a oferi o perspectivă directă asupra a ceea ce își dorește opinia publică în privința transportului în zona periurbană a Municipiului București și are scopul de a contribui la promovarea modurilor de transport mai sustenabile.

Acest chestionar a fost creat cu ajutorul platformei "GoogleForms", iar principalul mod de distribuire a fost prin rețelele de socializare, obținând în final 104 răspunsuri diferite, de menționat fiind faptul că unele întrebări au fost cu variantă multiplă și astfel au fost mai multe răspunsuri și este împărțit în trei părți distincte, după cum urmează:

1. Informații generale despre respondenți.

Figură 26. Localitățile de proveniență ale respondeților

Figură 27. Grupele de vârstă ale respondenților

Figură 28. Genul respondenților

Figură 29. Ocupația participanților la chestionar.

Conform informațiilor din (Figură 26), populația majoritară care a răspuns acestui chestionar este rezidentă a comunei Popești-Leordeni și a orașelor Otopeni și Pantelimon, acumulând peste 55% din totalul de răspunsuri. Acest fapt este datorat atât populației ridicate pe care fiecare dintre aceste UAT-uri o au, cât și modului de distribuire a chestionarului.

După datele obținute în (Figură 27) și (Figură 28), se poate observa faptul că media vârstei respondeților nu depășește 30 de ani, aproximativ jumătate având între 19 și 24, iar genul majoritar este cel feminin. Această informație este foarte utilă deoarece, statistic vorbind, o bună parte din persoanele atât de tinere nu dețin mașini personale și sunt mai predispuse să folosească mijlocul de transport în comun.

Nu în ultimul rând, în urma consultării datelor din (Figură 29), majoritatea participanților la acest chestionar sunt fie studenți, fie angajați, celelalte categorii fiind în procentaj mult prea mic pentru a fi luate în calcul. Această informație denotă faptul că nevoia de de

transport a respondenților este foarte mare, chiar dacă unii folosesc transportul în comun și ceilalți folosesc vehicule personale.

2. Informații legate de transportul personal și cel în comun.

Figură 30. Numărul de vehicule deținute de participanți.

Din ce se poate observa în (Figură 30), participanții acestui chestionar dețin în număr foarte mare autoturisme și biciclete, numărul autoturismelor fiind aproximativ egal cu numărul respondenților, fapt ce se datorează opțiunii de a alege mai multe autoturisme din variantele întrebării. Astfel au existat respondenți care au bifat faptul că dețin cinci autoturisme, nu unul sau două. Acest lucru este o problemă și este în strânsă corelație cu aglomerația de pe căile de acces rutier către Municipiul București.

Figură 31. Metoda de deplasare a respondenților către locul de muncă.

Figură 32. Metoda de deplasare a respondenților către studii.

Figură 33. Metoda de deplasare a respondenților către locul în care își fac cumpărăturile

Informațiile extrase din graficele prezente mai sus evidențiază faptul că modul de transport cu metroul este foarte frecventat de populație, mai puțin în cazul mersului la cumpărături când e nevoie de spațiul din autoturismul personal. Totodată, este de menționat faptul că autoturismul personal este mereu pe primele locuri în situațiile de mai sus, iar deplasare cu mijloace de transport personale este una dintre principalele cauze ale aglomerației și ambuteiaje pe principalele artere de transport din regiunea București – Ilfov.

Mersul pe jos este destul de ales de respondenți, având o medie de 15 – 20 de răspunsuri pentru fiecare situație, lucru important de menționat deoarece există anumite căi de acces prin care se merge mai repede pe jos decât cu autoturismul atunci când este aglomerat.

Figură 34. Frecvența utilizării transportului în comun în zona periurbană.

Figură 35. Durata medie de deplasare pe jos până la cel mai apropiat tip transport în comun.

După cum se poate observa în graficele din (Figură 34) și (Figură 35), există mai mulți factori care ar putea explica ineficiența transportului public în localitățile din zona limitrofă a Municipiului București.

În primul rând, există un procentaj mare de respondenți care nu folosesc deloc sau folosesc rareori transportul în comun deoarece se deplasează cu autoturismul personal, acesta fiind mai confortabil. O altă cauză a acestui procentaj mare este lipsa unei logistici bune privind traseele și frecvențele autobuzelor din anumite localități precum Jilava, Glina, Chiajna.

Totodată, lipsa unei stații de autobuz/tramvai/troleibuz sau de metrou în apropierea zonelor populate este o problemă care încurcă locuitorii din zona periurbană. Stații de metrou precum "Preciziei", "Anghel Saligny" și "Pipera" sunt construite în zone unde existau cândva fabrici, facilitând populația din interiorul orașului să ajungă la acestea. În prezent lucrurile s-au inversat, fiind nevoie ca oamenii care stau în exterior să ajungă într-o zonă mai centrală din oraș.

Figură 36. Disponibilitatea respondenților la renunțarea deplasării cu transportul personal.

Graficul din (Figură 36) este unul optimist pentru viitorul transportului în comun din arealul studiat. Un număr de peste 70 de respondenți din cei 104 au spus că ori nu folosesc autoturismul pentru deplasări locale ori ar renunța la transportul personal în cazul în care sistemul public de transport în comun ar deveni mai eficient decât la momentul actual.

Figură 37. Graficul cheltuielilor lunare pentru transportul în comun în zona periurbană.

Figură 38. Graficul cheltuielilor lunare pe carburant necesar transportului personal local.

Informațiile din (Figură 37) și (Figură 38) sunt legate de costurile fiecărui tip de transport relevant acestui studiu. Diferențele sunt destul de importante, transportul în comun dovedindu-se a fii mult mai ieftin având în vedere media cheltuielilor lunare.

3. Opinia publică legată de sistemul de transport în comun

Această parte din chestionar este reprezentată de ultimele întrebări, și anume: ” Pe scurt, ce părere aveți despre sistemul public de transport în comun din zona în care locuiți?” și ”Ce îmbunătățiri credeți că trebuiesc aduse sistemului public de transport în comun din zona în care locuiți?”.

Câteva din răspunsuri sunt următoarele: ” Metroul si stb urile sunt ok dar sunt foarte aglomerate. Stb urile se deplaseaza prea incet din cauza traficului”, ”Avand in vedere ca exista doar 2 cai de acces intr un cartier destul de populat, ar putea fi introduse mai multe linii de autobuz”, ”Nu este foarte bine pus la punct, consider că s-au modificat mult nevoile consumatorului, ceea ce era fezabil pe vremea lui Ceausecu când transportul era alocat mai degrabă pentru fabrici, iar acum în mare parte pentru corporatiști. Cred ca o regândire a traseelor ar ajuta mult.”, ” Linia 100 este foarte buna. Asteptam metroul”, ” Benzi de autobuz, prelungirea metroului m5 si constructia metroului spre aeroport, reabilitarea liniilor de tramvai + tramvaie moderne”, ” Ați putea pune mai multe autobuze pe Chiajna - Iuliu Maniu. In momentul de față trebuie sa merg pe jos până la metrou, pentru că e imposibil sa stai 30 de min in trafic pentru 1,5 km.”, ” este bine pus la punct, in apropierea casei am 3 statii de autobuz si timpul pana la statia de metrou este destul de scurt”.

Participanții la chestionar sunt în general mulțumiți cu starea actuală a sistemului public de transport în comun, însă au existat și oameni nemulțumiți care și-au exprimat punctul de vedere, unii chiar având idei practice și eficiente.

Concluzii

În urma analizelor realizate atât pentru localitățile din județul Ilfov care sunt limitrofe Municipiului București, cât și pentru alternativele de transport în comun disponibile la ora actuală care traversează aceste UAT-uri, se poate constata faptul că există anumite fenomene care trag în jos dezvoltarea sistemului de transport public.

În primul rând se poate observa un fenomen de ”boom demografic” în majoritatea localităților prezente în această lucrare. Acest fenomen îngreunează excesiv dezvoltarea localităților din punct de vedere al infrastructurii deoarece populația de obicei este împotriva unei schimbări care le-ar putea afecta viața de zi cu zi. Localitățile din imediata vecinătate a Bucureștiului, mai ales Chiajna, Voluntari, Otopeni, Pantelimon, Popești-Leordeni, au fost luate prin surprindere de creșteri semnificative ale populației, creșteri datorate aprobării de construire a numeroaselor cartiere rezidențiale.

În al doilea rând, conform datelor de la STB și STV, numărul autobuzelor care traversează aceste localități cu scopul de a transporta oameni în interiorul municipiului este mult prea mic față de numărul de locuitori, capacitatea de suport fiind drastic depășită, astfel există oameni care așteaptă mai multe autobuze pentru a putea accesa unul singur.

De asemenea, aglomerația și ambuteiajele încurcă sever deplasarea autobuzelor pe arterele de circulație. O soluție optimă pentru această problemă este crearea de benzi separate pentru autobuze, astfel încât autobuzele să nu mai fie blocate în trafic. Această soluție a început să fie implementată, ultima astfel de bandă fiind construită în anul 2023.

Partea de chestionar scoate la suprafață faptul că populația zonei periurbane ar fi dispusă să renunțe la mijlocul de transport personal, însă nu în totalitate. Pentru fiecare întrebare au existat răspunsuri pro și contra transportului în comun, oameni care nu folosesc deloc autoturismul, alții care folosesc autoturismul exclusiv. Schimbarea către un transport mai rezilient și mai puțin poluant este posibilă, însă treptat și eficient.

Nu în ultimul rând, conform a tot ceea ce s-a explicat mai sus, există anumite opțiuni eficiente pentru o reformă a transportului în comun din zona periurbană a municipiului

București. Acestea sunt suplinirea numărului de autobuze metropolitane, precedată bineînțeles de construirea de benzi speciale pentru acestea, extinderea rețelei de metrou și trenul metropolitan.

Bibliografie

Chiriac, C., Nițoi, V., & Gîrtan, M. (2021). Optimizing Public Passenger Transport in Bucharest and the Metropolitan Area. *LUMEN Proceedings*, 93-120.

Gâștescu, P., & Iordan, I. (1970). *Județul Ilfov*. București: Editura Academiei Republicii Socialiste România.

Grigorescu, I., Mitrică, B., Ticană, N., & Mocanu, I. (2012). URBAN SPRAWL AND RESIDENTIAL DEVELOPMENT IN THE ROMANIAN METROPOLITAN AREAS. *Romanian Journal of Geography*, 43-59.

Habibi, S., & Asadi, N. (2011). Causes, Results and Methods of Controlling Urban Sprawl. *Procedia Engineering*, 21, 133-141.

Hassan Bazazzadeh, Behnam, P., Peiman Pilehchi ha, Seyedeh Sara , H., & Umberto, B. (2023). Chpater 12- Urban scale climate change adaptation through smart technologies. În Ayyoob Sharifi, & K.-G. Amir Reza, *Urban Climate Adaptation and Mitigation* (pg. 253-283).

Ledebur, L. C. (2007). "All in it together": *Cities, Suburs, and Local Economic Regions, Research Report on America's Cities*. (1. National League of Cities, Ed.) Michigan: Univeristatea din Michigan.

Maleanu, M., & Burlacu, A. (2023). The influence of the introduction of public transportation lanes in the municipality of Bucharest. *Romanian Journal of Transport Infrastructure*, 1-13.

Manole, C., & Alpopi, C. (2012). QUALITATIVE ANALYSIS OF URBAN PUBLIC TRANSPORTATION IN BUCHAREST. *Management Research and Practice*, 2-86.

METROREX. Strategia de dezvoltare a infrastructurii de transport cu metroul.

Pieter Kok. (1999). The Definition of Migration and Its Application: Making Sense of Recent South African Census and Survey Data. *Souther African Journal of Demography*, 7, 19-30.

- Preston, J. (2009). *International Encyclopedia of Human Geography*.
- Preston, J. (2020). *International Encyclopedia of Human Geography (Second Edition)*.
- Programul Investitional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. (2021-2030). (HG 1312/2021).
- Rajiv, S., Zhijie, G., & Harini, M. (2015). Chapter 15 - Infrastructure. În Z. G. Rajiv Shah, *Innovation, Entrepreneurship, and the Economy in the US, China, and India* (pg. 239-254).
- Rom Engineering Ltd, AVENSA Consulting SRL. (2016). *Planul de mobilitate urbană durabilă pentru Regiunea București - Ilfov 2016 - 2030*. București.
- Royuela, V. (2010). Modelling Quality of Life and Population Growth. The Case of The Barcelona Metropolitan Area. *Spatial Economic Analysis*, 6. doi:10.1080/17421772.2010.540034
- S.C. SYNERGETICS CORPORATION S.R.L. (2019). Planul de amenajare a teritoriului județean Ilfov, Cadru Natural, Mediu, Zone de Risc. București, Ilfov, România.
- SRL, R. E. (2016-2030). *Planul de Mobilitate Urbană Durabilă*. București.
- STB. (2024, 04 08). Preluat de pe <https://info.stbsa.ro/traseu/68>
- STB SA. (2022). *Raport de Activitate*. București.
- STV. (2024, 04 08). Preluat de pe <https://www.stvsa.ro/istoric/>
- Suditu, B., Ginavar, A., Muică A, Iordăchescu , C., Vârdol , A., & Ghinea, B. (2010). Urban sprawl characteristics and typologies in Romania. *Journal of Studies and Research in Human Geography*, 4(2), 79-87.
- Sýkora, L., & Ourednicek, M. (2007). : Sprawling post-communist metropolis: commercial and residential suburbanisation in Prague and Brno, the. *Geojournal Library*, 91, 209-233. doi:10.1007/978-1-4020-5762-5_8.

Tuclea, C., Tigu, G., & Popescu, D. (2008). Social and Legal Arguments for the Foundation of the Bucharest Metropolitan Area. *The International Journal of Economic Policy Studies*, 119-136.

Tudor, A.-D. (2021). Bucharest Public Transportation During The Covid-19 Pandemic. *Bussiness and Excellence Management* 11.5, 103-112.

Anexa 1

Chestionar pentru evaluarea sistemului public de transport din zona periurbană a Bucureștiului

1. Orașul/Comuna în care locuiți: Berceni, Bragadiru, Cernica, Chiajna, Chitila, Dobroești, Domnești, Glina, Jilava, Măgurele, Mogoșoaia, Otopeni, Pantelimon, Popești – Leordeni, Vidra, Voluntari.
2. Care este grupa de vârstă în care vă încadrați: Sub 15 ani, Între 15 și 18 ani, Între 19 și 24 ani, Între 25 și 34 ani, Între 35 și 44 ani, Între 44 și 65 ani, Peste 65 ani.
3. Genul dumneavoastră: Masculin, Feminin, Altele.
4. Care este ocupația dumneavoastră? : Elev, Student, Angajat, Liber profesionist, Șomer, Neangajat, Pensionar.
5. Câte vehicule din fiecare tip dețineți?

	0	1	2	3	4	5
Bicicletă						
Trotinetă						
Motocicletă/Moped/Scuter						
Autoturisme						
Vehicule de marfă ușoare						
Vehicule de marfă grele						
Vehicule utilitare						

6. Care este modul dumneavoastră de transport preferat pentru următoarele activități:

	Mersul pe jos	Bicicletă	Trotinetă	Motocicletă/Scuter	Autobuz	Troleibuz	Metrou	Tramvai	Taxi/Uber
Locul de muncă									
Studii									
Cumpărături									
Ieșiri recreaționale									
Altele									

7. Cât de des folosiți mijlocul de transport în comun oferit pentru a face naveta în Municipiul București la nivelul unei săptămâni : Nu folosiți mijlocul de transport în comun, Rareori (1 – 2 zile pe săptămână), Deseori (3 – 4 zile pe săptămână), Zilnic.
8. Câte minute considerați că parcurgeți pe jos până la cel mai apropiat mijloc de transport în comun: Este în proximitatea locuinței, Maxim 5 minute, Între 5 și 10 minute, Între 10 și 20 de minute, Peste 20 de minute.
9. Cât de dispus sunteți la renunțarea utilizării autovehiculului personal pentru deplasările locale obișnuite dacă transportul în comun ar fi îmbunătățit: Nu folosesc autoturismul personal pentru deplasări obișnuite, Aș renunța la transportul personal, Este posibil să renunț la transportul personal, Este puțin probabil să renunț la transportul personal, Nu voi renunța la transportul personal.
10. Într-o lună obișnuită cât cheltuiți pe transportul în comun pentru deplasările în zona București – Ilfov: Nu folosesc transportul în comun, Sub 50 de lei, Între 50 și 100 de lei, Între 101 și 200 lei, Peste 200 lei.
11. Într-o lună obișnuită cât cheltuiți pe alimentarea cu combustibil a autoturismului personal pentru deplasările în zona București – Ilfov: Nu folosesc autoturismul personal, Sub 100 lei, Între 101 și 300 lei, Între 301 și 500 lei, Între 501 și 700 lei, Peste 700 lei.
12. Pe scurt, care este opinia dumneavoastră legată de eficiența sistemului public de transport din zona periurbană a Bucureștiului?
13. Ce îmbunătățiri credeți că trebuiesc aduse sistemului public de transport în comun din zona în care locuiți?